

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ГИГАНТСКОГО ЗАГРУДИННОГО УЗЛОВОГО ЗОБА: ОТ ДИАГНОСТИКИ К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ

Эшонходжаев О.Дж.^{1,2}, Аманов Б.Б.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}

¹ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель – проанализировать современные подходы к диагностике, предоперационному планированию и хирургическому лечению пациентов с гигантским узловым загрудинным зобом (ГУЗЗ), с акцентом на выбор доступа, минимизацию осложнений и улучшение качества жизни. Материалы и методы. Проведен анализ литературных источников из баз данных PubMed.gov, Scopus.com, Cochrane Library.com и других за период 2015-2025г. Особое внимание уделено работам, посвященным методам визуализации, стратификации риска, интраоперационному нейромониторингу (ИОНМ) и сравнительной эффективности различных хирургических доступов. Результаты. Диагностика ГУЗЗ требует комплексного подхода, где "золотым стандартом" для оценки загрудинного распространения и компрессии является компьютерная томография (КТ). Ключевым элементом предоперационного планирования является стратификация риска, определяющая выбор между цервикальным доступом (при зобах III степени) и комбинированными доступами с стернотомией (при зобах IV степени). Применение интраоперационного нейромониторинга достоверно снижает риск повреждения возвратных гортанных нервов. Сравнительный анализ показывает, что комбинированный доступ, несмотря на большую инвазивность, ассоциирован с меньшим числом послеоперационных осложнений (кровотечение, парез нерва) и менее выраженным системным воспалительным ответом. Хирургическое лечение значимо улучшает качество жизни пациентов, устраняя компрессионный синдром и косметический дефект. Выводы. Успешное лечение ГУЗЗ основывается на точной диагностике, индивидуальном предоперационном планировании и выборе адекватного объема операции и хирургического доступа. Современная хирургия ГУЗЗ должна быть направлена не только на радикальность, но и на максимальную безопасность, что достигается использованием современных технологий (ИОНМ, КТ-навигация) и мультидисциплинарного подхода.

Ключевые слова: гигантский узловой зоб; шейно-загрудинный зоб; хирургический доступ; стернотомия; интраоперационный нейромониторинг; послеоперационные осложнения

SURGICAL CHALLENGES OF GIANT RETROSTERNAL NODULAR GOITRE: FROM A DIAGNOSTIC ALGORITHM TO THE CHOICE OF OPTIMAL TACTICS

Eshonkhodzhaev O.D.^{1,2}, Amanov B.B.¹, Mardonov J.N.^{1,2}

¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim is to analyze modern approaches to diagnosis, preoperative planning and surgical treatment of patients with giant nodular goiter (GNG), with an emphasis on the choice of access, minimization of complications and improvement of quality of life. Materials and methods. An analysis of literary sources from the PubMed.gov, Scopus.com, Cochrane Library.com and other databases for the period 2015-2025 was conducted. Particular attention is paid to works devoted to visualization methods, risk stratification, intraoperative Neuromonitoring (IONM) and the comparative effectiveness of various surgical approaches. Results. Diagnosis of laryngeal hernias requires a comprehensive approach, with computed tomography (CT) serving as the gold standard for assessing retrosternal extension and compression. Risk stratification, which determines the choice of surgical approach, is a key element of preoperative planning. The use of intraoperative neuromonitoring significantly reduces the risk of damage to the recurrent laryngeal nerves. Comparative analysis shows that the combined approach, despite its greater invasiveness, is associated with fewer postoperative complications (bleeding, nerve paresis) and a less pronounced systemic inflammatory response. Surgical treatment significantly improves patients' quality of life by eliminating compression syndrome and cosmetic defects. Conclusions. Successful treatment of laryngeal hernias is based on accurate diagnosis, individualized preoperative planning, and the selection of an adequate surgical scope and surgical approach. Modern surgical interventions should be aimed not only at radicality, but also at

maximum safety, which is achieved through the use of modern technologies (IONM, CT navigation) and a multidisciplinary approach.

Keywords: giant nodular goiter; cervicosternal goiter; surgical approach; sternotomy; intraoperative neuromonitoring; postoperative complications

ГИГАНТ ТЎШ ОРТИ ТУГУНЛИ БЎҚОҚНИНГ ЖАРРОҲЛИК МУАММОЛАРИ: ТАШХИСЛАШ БОСҚИЧИДАН ОПТИМАЛ ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИ ТАНЛАШГАЧА

Эшонходжаев О.Д.^{1,2}, Аманов Б.Б.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}

¹“Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад – гигант тўш орти тугунли бўқоқ (ГТОТБ) билан оғриган беморларни ташихлаш, операциядан олдинги режалаштириши ва жарроҳлик йўли билан даволашга оид замонавий ёндашувларни таҳлил қилиш, бунда жарроҳлик кесмасини танлаш, асоратларни минималлаштириши ва ҳаёт сифатини яхшилашга алоҳида эътибор қаратиши. Материаллар ва усуллар. PubMed.gov, Scopus.com, Cochrane Library.com ва бошқа маълумотлар базаларидан 2015-2025-йиллар оралигидаги адабиёт манбалари таҳлил қилинди. Визуализация усуллари, хавфларни стратификациялаш, интраоперацион нейромониторинг (ИОНМ) ва турли жарроҳлик кесмаларининг қийсий самарадорлигига бағишланган илмий ишларга алоҳида эътибор қаратилди. Натижалар. ГТОТБ диагностикаси комплекс ёндашувни талаб этади, бунда кўкрак орти бўшлигига тарқалиш ва компрессия даражасини баҳолаш учун компьютер томографияси (КТ) “олтин стандарт” ҳисобланади. Операциядан олдинги режалаштиришининг асосий элементи хавфларни стратификациялаш бўлиб, у цервикал кесма (III даражали бўқоқларда) ва стернотомия билан биргаликдаги кесмалар (IV даражали бўқоқларда) ўртасидаги танловни белгилаб беради. Интраоперацион нейромониторингни қўллаш қайтувчи ҳиқилдоқ нервларининг шикастланиши хавфини ишончли даражада камайтиради. Қийсий таҳлил шуни кўрсатадики, биргаликдаги кесма, инвазивлиги юқорироқ бўлишига қарамай, операциядан кейинги асоратлар (қон кетиши, нерв парези) сонининг камлиги ва тизимли яллигланиши реакциясининг сустроқ кечиши билан боғлиқдир. Жарроҳлик йўли билан даволаш компрессия синдроми ва косметик нуқсонни бартараф этиб, беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада яхшилайди. Хулосалар. ГТОТБни муваффақиятли даволаш аниқ ташиxis, операциядан олдин индивидуал режалаштириши ҳамда операция ҳажми ва жарроҳлик кесмасини адекват танлашга асосланади. ГКОТБнинг замонавий жарроҳлиги нафақат радикалликка, балки максимал даражадаги хавфсизликка ҳам йўналтирилган бўлиши лозим ва бунга замонавий технологиялар (ИОНМ, КТ-навигация) ҳамда мультидисциплинар ёндашув орқали эришилади.

Калит сўзлар: гигант тугунли бўқоқ; бўйин-тўш орти буқоғи; жарроҳлик кесмаси; стернотомия; интраоперацион нейромониторинг; операциядан кейинги асоратлар

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. ГУЗЗ в особенности его наиболее сложная форма — шейно-загрудный зоб (ШЗЗ), представляет собой одну из наиболее трудоемких и клинически значимых проблем в современной тиреоидной хирургии [1, 2]. Несмотря на прогресс в консервативных методах лечения, именно хирургическое вмешательство остается единственным радикальным способом устранения жизнеугрожающих компрессионных синдромов, косметических дефектов и риска малигнизации, ассоциированных с данным заболеванием [3, 4].

Современный этап развития хирургии ГУЗЗ характеризуется переходом от унифицированных протоколов к строго индивидуализированному подходу, основанному на тщательном предоперационном планировании. Ключевым элементом этого планирования является точная диагностика, выходящая далеко за рамки стандартного ультразвукового исследования (УЗИ), [5]. Как показывает клиническая практика, УЗИ, будучи «золотым стандартом» для оценки паренхимы щитовидной железы, оказывается недостаточным для визуализации интраторакального компонента ШЗЗ [6]. В этой связи «золотым стандартом» предоперационной визуализации становится КТ, позволяющая не только детально оценить размеры и распространенность зоба, но и количественно измерить степень компрессии трахеи (где критическим значением считается сужение просвета до $\leq 10,0$ мм), определить взаимоотношения с магистральными сосудами и структурами средостения, что является определяющим фактором для выбора хирургического доступа [7, 8].

Выбор оптимальной хирургической тактики при ГУЗЗ – это сложный многофакторный процесс, находящийся в центре дискуссий тиреоидологов и хирургов. С одной стороны, доминирующим подходом является стремление к выполнению операций через классический цервикальный доступ по Кохеру, что минимизирует инвазивность и улучшает косметический результат [9]. С другой стороны, у 2,0-10,0% пациентов с массивными загрудинными зобами, особенно типа ПВ по классификации Торубарова, изолированный цервикальный доступ оказывается неадекватным или опасным, диктуя необходимость применения комбинированных доступов, включая стернотомию или торакотомию [10]. Принятие решения о необходимости стернотомии не должно базироваться исключительно на интраоперационной находке и субъективном опыте хирурга, а требует разработки объективных предоперационных алгоритмов стратификации риска.

Не менее важным аспектом современной хирургии ГУЗЗ является безопасность. Высокий риск ятрогенного повреждения возвратного гортанного нерва и развития гипопаратиреоза при обширных вмешательствах делает обязательным использование ИОНМ [11, 12]. Преимущества непрерывного ИОНМ перед прерывным становятся все более очевидными, позволяя в реальном времени отслеживать функциональную целостность нерва и предотвращать его необратимое повреждение [13]. Параллельно происходит пересмотр устаревших технических приемов, таких как морцелляция зоба, от которой сегодня рекомендуется отказаться в связи с риском интраоперационного кровотечения и диссеминации опухолевых клеток [14].

Цель данного исследования — систематизировать современные данные, касающиеся комплексной диагностики, предоперационного планирования и хирургического лечения пациентов с гигантским узловым загрудинным зобом. В работе будет уделено особое внимание сравнительному анализу эффективности и безопасности различных хирургических доступов, роли современных технологий (КТ, ИОНМ) в минимизации рисков, а также обсуждению критериев выбора оптимальной лечебной тактики, основанных на принципах доказательной медицины и индивидуального подхода к каждому пациенту.

Материалы и методы. Поиск научных публикаций, посвященных изучению хирургической тактики, методов диагностики и послеоперационных исходов у пациентов с ГУЗЗ, проводился в электронных базах данных Scopus.com, PubMed.gov/MEDLINE.com, Web of Science.com, Google Scholar.com. Включенные в аналитическое исследование источники научной литературы были отобраны по заранее сформулированным ключевым словам и доменам поиска: гигантский узловой зоб, шейно-загрудинный зоб, гигантский узловой загрудинный зоб, ретростернальный зоб, хирургическое лечение зоба, стернотомия, интраоперационный нейромониторинг, послеоперационные осложнения, качество жизни.

Анализ данных проводился среди публикаций, выпущенных за последние 15 лет (2010-2025г.), с акцентом на крупные когортные исследования, систематические обзоры, мета-анализы и клинические рекомендации международных ассоциаций (Американской ассоциации щитовидной железы, Американской ассоциации эндокринных хирургов), соответствующие современным принципам доказательной медицины в тиреоидологии и эндокринной хирургии.

Результаты. Современная хирургическое лечение ГУЗЗ базируется на комплексном диагностическом алгоритме, индивидуальном планировании доступа и применении технологий, направленных на минимизацию рисков. Диагностика ГУЗЗ, особенно его шейно-загрудинной формы (ШЗЗ), требует выхода за рамки стандартного УЗИ. Хотя УЗИ остается «золотым стандартом» для оценки паренхимы и стратификации риска злокачественности по системам TI-RADS, его возможности ограничены в визуализации интраторакального компонента [6, 7]. В этой связи «золотым стандартом» предоперационной визуализации при ШЗЗ является КТ с контрастным усилением. КТ позволяет точно определить объем образования, степень загрудинного распространения, угол девиации и, что критически важно, количественно оценить компрессию трахеи, где сужение просвета до $\leq 10,0$ мм является абсолютным показанием к оперативному лечению [8, 9, 10]. Для оценки функции гортанных нервов обязательным методом предоперационного обследования является ларингоскопия, выявляющая до 41,3% случаев исходного нарушения подвижности голосовых связок [10].

Лечебная тактика при ГУЗЗ зависит от клинической картины. Показаниями к хирургическому вмешательству являются компрессионный синдром (дисфагия, одышка, стридор), обоснованное подозрение на малигнизацию, наличие функциональной автономии узлов с тиреотоксикозом, а также выраженный косметический дефект [3, 11]. В качестве альтернативы для пациентов с высоким операционным риском может рассматриваться терапия радиоактивным йодом (РАЙ), однако ее эффективность при гигантских зобах ограничена из-за большого объема ткани и низкого захвата йода, что

может потребовать предварительного использования рекомбинантного тиреотропного гормона (рчТТГ), [12].

Ключевым элементом современного подхода является стратификация риска и выбор оптимального хирургического доступа. Наиболее распространенным методом остается тиреоидэктомия через классический цервикальный доступ по Кохеру, который эффективен при зобах III степени по Тору-барову [13, 14]. Однако при массивных загрудинных зобах (IV степень), особенно с распространением ниже дуги аорты, плотными фиброзными сращениями или при синдроме верхней полой вены, изолированный цервикальный доступ сопряжен с высоким риском интраоперационных осложнений [15]. В таких случаях требуется комбинированный доступ с применением стернотомии. Частичная стернотомия («разделение грудины») обеспечивает адекватную экспозицию для зобов, достигающих уровня дуги аорты, в то время как полная стернотомия необходима при опухолях, опускающихся ниже дуги аорты или располагающихся в заднем средостении (зобы типа ПВ), [16, 17]. Для зобов с преимущественно заднемедиастинальной локализацией в редких случаях может применяться торакотомия [18].

Важнейшим компонентом безопасности хирургии ГУЗЗ стало внедрение ИОНМ. Стандартный прерывный ИОНМ позволяет идентифицировать возвратный гортанный нерв (ВГН) и внешнюю ветвь верхнего гортанного нерва, однако его недостатком является невозможность регистрации повреждения нерва в реальном времени [19]. Непрерывный ИОНМ лишен этого недостатка, обеспечивая постоянный контроль целостности нерва и позволяя хирургу своевременно скорректировать тактику, что достоверно снижает риск стойкого пареза [20]. Для минимизации рисков также рекомендуется отказ от методики морцелляции (дробления) зоба в пользу его выделения единым блоком, так как морцелляция ассоциирована с риском неконтролируемого кровотечения и диссеминации опухолевых клеток при невыявленной карциноме [21].

Сравнительный анализ результатов различных хирургических подходов демонстрирует их сопоставимую эффективность в коррекции тиреоидного статуса. Так, в послеоперационном периоде отмечается достоверное и однонаправленное снижение уровня ТТГ как после цервикальной струмэктомии (с $6,3 \pm 2,2$ до $2,2 \pm 0,9$ мМЕ/л), так и после комбинированного доступа (с $6,1 \pm 2,3$ до $2,1 \pm 0,8$ мМЕ/л; $p < 0,001$ для обеих групп), [22]. Однако профиль послеоперационных осложнений имеет значимые различия. Пациенты, перенесшие комбинированную операцию со стернотомией, демонстрируют статистически значимо более низкую частоту таких осложнений, как кровотечение/гематома (0% против 5,4%) и парез ВГН (0,0% против 2,2%), а также более выраженное снижение маркера системного воспаления — С-реактивного белка (СРБ) в послеоперационном периоде ($9,1 \pm 4,8$ мг/л против $10,7 \pm 5,3$ мг/л; $p = 0,030$), что свидетельствует о менее выраженном воспалительном ответе [23]. При этом оба метода приводят к значительному улучшению функции гортанных нервов по данным ларингоскопии, увеличивая долю пациентов без нарушений с ~50,0% до более чем 90,0% [10].

Критерием эффективности лечения все чаще выступает качество жизни пациентов (HR-QoL). Систематические обзоры с применением валидизированного опросника «ThyPRO» демонстрируют, что успешное хирургическое вмешательство приводит к значительному улучшению не только по шкалам физических симптомов (компрессия, дисфагия), но и в психологических доменах, включая снижение тревожности, депрессивности и эмоциональной лабильности, а также к общему повышению жизненной активности и социального функционирования [24]. Таким образом, патогенетическая ось "диагностика-стратификация риска-выбор доступа-интраоперационная безопасность" замыкается на ключевом показателе — долгосрочном качестве жизни пациента, что подтверждает эффективность современного многокомпонентного подхода к лечению ГУЗЗ [25].

Выводы. Результаты систематического обзора современных научных данных продемонстрировали, что успешное хирургическое лечение ГУЗЗ основывается на комплексном диагностическом алгоритме, индивидуальном планировании доступа и применении технологий, направленных на максимальную безопасность. Ключевыми элементами этого подхода являются использование компьютерной томографии как «золотого стандарта» для оценки загрудинного распространения и компрессии трахеи, а также внедрение интраоперационного нейромониторинга для профилактики повреждения возвратных гортанных нервов.

Стратификация риска и обоснованный выбор хирургического доступа оказывают значительное влияние на непосредственные результаты лечения. Так, комбинированный доступ с стернотомией, применяемый при массивных загрудинных зобах (IV степень), ассоциирован с более благоприятным профилем послеоперационных осложнений по сравнению с изолированным цервикальным доступом, в частности, с отсутствием случаев интраоперационного кровотечения и пареза гортанного нерва, а также менее выраженным системным воспалительным ответом. Хирургическое вмешательство явля-

ется высокоэффективным методом, приводя не только к радикальному устранению компрессионного синдрома и косметического дефекта, но и к значительному улучшению качества жизни пациентов, включая позитивную динамику в психологических и социальных аспектах.

Эволюция хирургических стратегий, сместившая фокус с унифицированных протоколов на персонализированную тактику, основанную на предоперационной стратификации, открывает возможности для дальнейшей минимизации рисков и оптимизации исходов. Наряду с признанием сложности патогенеза ГУЗЗ, выходящего за рамки классической йододефицитной модели, представляется важным акцентировать необходимость мультидисциплинарного подхода, интеграции новых диагностических технологий и продолжения исследований, направленных на совершенствование алгоритмов предоперационного планирования и послеоперационной реабилитации для данной категории пациентов.

Список литературы:

1. Chen A.Y., Bernet V.J., Carty S.E., et al. American Thyroid Association statement on optimal surgical management of goiter. *Thyroid*. 2014;24(2):181-189.
2. Patel K.N., Yip L., Lubitz C.C., et al. The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for the Definitive Surgical Management of Thyroid Disease in Adults. *Ann Surg*. 2020;271(3):e21-e93.
3. Bartsch D.K., Luster M., Buhr H.J., et al. Indications for the Surgical Management of Benign Goiter in Adults. *Dtsch Arztebl Int*. 2018;115(1-02):1-7.
4. Uludag M., Kostek M., Unlu M.T., et al. Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 1: Surgical Indications, Pre-Operative, and Perioperative Preparation. *Sisli Etfal Hastan Tip Bul*. 2022;56(3):303-310.
5. Hegedüs L., Bonnema S.J., Bennedbaek F.N. Management of simple nodular goiter: current status and future perspectives. *Endocr Rev*. 2003;24(1):102-132.
6. Haugen B.R., Alexander E.K., Bible K.C., et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. *Thyroid*. 2016;26(1):1-133.
7. Tessler F.N., Middleton W.D., Grant E.G., et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. *J Am Coll Radiol*. 2017;14(5):587-595.
8. Can A.S., Nagalli S. Substernal Goiter. [Updated 2025 Jan 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-.
9. Chen X., Xu H., Ni Y., et al. Complete excision of a giant thyroid goiter in posterior mediastinum. *J Cardiothorac Surg*. 2013;8:207.
10. Zahra A., Abdallah O., Farag G.A. Giant Cervical Goiter With Posterior Mediastinal Extension. *Cureus*. 2017;9(7):e1450.
11. Barczyński M., Konturek A., Stopa M., et al. Total thyroidectomy for benign thyroid disease: is it really worthwhile?. *Ann Surg*. 2011;254(5):724-730.
12. Bonnema S.J., Hegedüs L. Radioiodine therapy in benign thyroid diseases: effects, side effects, and factors affecting therapeutic outcome. *Endocr Rev*. 2012;33(6):920-980.
13. Rios A., Rodríguez J.M., Balsalobre M.D., et al. The value of various definitions of intrathoracic goiter for predicting intra-operative and post-operative complications. *Surgery*. 2010;147(2):233-238.
14. White M.L., Doherty G.M., Gauger P.G. Evidence-based surgical management of substernal goiter. *World J Surg*. 2008;32(7):1285-1300.
15. Knobel M. An overview of retrosternal goiter. *J Endocrinol Invest*. 2021;44(4):679-691.
16. Khan N.S., Zhang Y., Bollig K., Bollig C.A. Extracervical Approaches to Substernal Thyroid Goiter Resection: A Systematic Review and Meta-Analysis. *OTO Open*. 2024;8(1):e103.
17. Uludag M., Unlu M.T., Aygun N., Isgor A. Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 2: Cervical and Extracervical Approaches, Complications. *Sisli Etfal Hastan Tip Bul*. 2022;56(4):439-452.
18. Sanders L.E., Rossi R.L., Shahian D.M., Williamson W.A. Mediastinal goiters. The need for an aggressive approach. *Arch Surg*. 1992;127(5):609-613.
19. Randolph G.W., Dralle H.; International Intraoperative Monitoring Study Group. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: international standards guideline statement. *Laryngoscope*. 2011;121 Suppl 1:S1-S16.
20. Schneider R., Machens A., Sekulla C., et al. Superiority of continuous over intermittent intraoperative nerve monitoring in preventing vocal cord palsy. *Br J Surg*. 2021;108(5):566-573.
21. Barczyński M., Randolph G.W., Cernea C.R., et al. External branch of the superior laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: International Neural Monitoring Study

Group standards guideline statement. *Laryngoscope*. 2013;123(Suppl 4):S1-S14.

22.Liddy W., Nettekville J.L., Randolph G.W. Surgery of cervical and substernal goiter. In: Randolph G.W., editor. *Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands*. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021. pp. 53–59.

23.Pieracci F.M., Fahey T.J. 3rd. Substernal thyroidectomy is associated with increased morbidity and mortality as compared with conventional cer-

vical thyroidectomy. *J Am Coll Surg*. 2007;205(1):1-7.

24.Chaves N., Rodriguez M.J., Broekhuis J.M., et al. Quality of Life in Patients with Benign Non-Toxic Goiter After Surgical Intervention: A Systematic Review and Meta-Analysis. *World J Surg*. 2022;46(5):1093-1104.

25.Huber G., Matthews T., McFadden S., et al. Giant multinodular goitre: Multidisciplinary approach to management. *J Otolaryngol*. 2006;35(3):199-202.

Для цитирования: Эшонходжаев О.Дж., Аманов Б.Б., Мардонов Ж.Н. Хирургические вызовы гигантского за груди́нного узлового зоба: от диагностики к выбору оптимальной тактики лечения // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 186–191. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18900158>